

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FICHEIRO EPIGRÁFICO

(Suplemento de «Conimbriga»)

283

INSCRIÇÕES 934-935

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, ESTUDOS EUROPEUS, ARQUEOLOGIA E ARTES

COIMBRA 2025

ISSN 0870-2004

FICHEIRO EPIGRÁFICO é um suplemento da revista CONIMBRIGA, destinado a divulgar inscrições romanas inéditas de toda a Península Ibérica, que começou a publicar-se em 1982.

Todos os volumes estão disponíveis no endereço http://www.uc.pt/fluc/iaraq/documentos_index/ficheiro.

Publica-se em fascículos de 16 páginas, cuja periodicidade depende da frequência com que forem recebidos os textos. As inscrições são numeradas de forma contínua, de modo a facilitar a preparação de índices, que são publicados no termo de cada série de dez fascículos.

Cada «ficha» deverá conter indicação, o mais pormenorizada possível, das condições do achado e do actual paradeiro da peça. Far-se-á uma descrição completa do monumento, a leitura interpretada da inscrição e o respectivo comentário paleográfico. Será bem-vindo um comentário de integração histórico-onomástica, ainda que breve.

José d'Encarnação | CEAACP

Toda a colaboração deve ser dirigida a:
fe.revista@uc.pt

Ficheiro Epigráfico | Instituto de Arqueologia | Palácio de Sub-Ripas
Rua de Sub-Ripas 3000-395 COIMBRA | PORTUGAL

FRAGMENTO DE LA ESTELA FUNERARIA DE
QUINTUS VETTIUS
VILLAMESÍAS, CÁCERES
(*Conventus Emeritensis, Lusitania*)

En uno de nuestros viajes por Extremadura en agosto de 2025¹, recalamos en Villamesías (Cáceres), donde Agustín Pastor Ribote nos mostró “una de nuestras piedras”, cerca de la vivienda que estaba reformando².

El cambio de tendencia en las modas rurales ha permitido que salgan a la luz nuevos epígrafes que, habiendo sido reutilizados en muros de viviendas, están despertando de su sueño de cal.

Tradicionalmente, en la región se enfoscaban y encalaban los muros de las casas en blanco con detalles en colores vivos en puertas y ventanas. Hoy en día, el gusto por la piedra vista hace que, en gran parte de los dinteles de puertas y ventanas, se vean piedras labradas sin encalar. Además, la tendencia en las nuevas reformas es dejar la piedra vista de, al menos, el tercio inferior de la vivienda.

¹ Este trabajo ha sido posible gracias a un contrato Ramón y Cajal (RYC2021-033470-I), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR” y al proyecto Hispania Epigraphica Online – *HEpOl*, financiado por la Universidad de Alcalá (<https://hepol.uah.es>).

² Agradecemos su amabilidad y sabiduría a los vecinos de Villamesías, en especial a Agustín Pastor Ribote, que nos informó de la existencia de la pieza: Purificación Bautista Castro, Antonio Casco Castro, Teresa Bautista García, Ana Belén Muñana y Víctor Rosa.

Este cambio en los gustos locales ha permitido descubrir la inscripción que aquí presentamos, pero esta podría ser sólo la primera de muchas³. No en vano, Villamesías se sitúa en la antigua calzada que unía *Emerita Augusta* con *Caesaraugusta*⁴ y el entorno de la Sierra de la Cruz fue ocupado desde la Antigüedad⁵, como prueban los descubrimientos arqueológicos fortuitos de muy diversa índole⁶ (ajuares fenicios, estelas del Suroeste, etc).

Entre 2018 y 2019, se llevó a cabo la reforma integral de las números 9, 11 y 13 de la Avenida de la Libertad, esquina calle Río Búrdalo, con el objetivo de convertirlas en vivienda unifamiliar. En lugar de practicar un enfoscado integral, se decidió picar, para eliminar restos de cal y yeso y conservar los muros de piedra con nuevas integraciones⁷. En la fachada principal, sita en Avenida de la Libertad 11, se hicieron visibles restos de una lastra con decoración de cruces y bolas⁸, presente en otros lugares del pueblo⁹, reutilizada junto a una grapa de hierro que sostenía la pared. La fachada de la calle Río Búrdalo, de 6,50 m de largo, se cierra con varias piedras de cantería rectangulares en posición vertical. La inscripción que nos ocupa apareció inserta en el muro a 1,87 m de altura y se conserva *in situ* (Fig. 1)¹⁰.

Se trata del fragmento superior de una inscripción funeraria

³ Esperemos que el azar nos permita descubrir más epígrafes en la zona, pero no todas las reutilizaciones documentadas son de época antigua. Ha sido el caso en la calle río Búrdalo 14, reformada en 2025.

⁴ ESTEBAN RODRÍGUEZ (Julio). 2019. “La estela de Calus en Villamesías, Cáceres (Conventus Emeritensis)”, *Ficheiro Epigráfico*, 181: n. 679.

⁵ Mario Roso de Luna propone la existencia de un poblado romano en la Sierra para explicar los numerosos hallazgos epigráficos en los municipios del entorno: ROSO DE LUNA (Mario) 1905: “Nuevas inscripciones romanas de la región Norbense”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 47: 60-71.

⁶ RAMOS RUBIO (José Antonio). 2018. *Villamesías y su entorno arqueológico*. Mérida: Diputación de Extremadura.

⁷ Agradecemos a los propietarios la explicación del proceso de reforma y restauración.

⁸ Coordenadas geográficas (WGS 84): 39.245185, -5.872714.

⁹ Calle Federico García Lorca 11. Coordenadas: 39.244510, -5.872471.

¹⁰ Coordenadas geográficas (WGS 84): 39.245203, -5.872548.

en granito claro de grano fino (Fig. 2), lo habitual en la localidad. Su localización y roturas no permiten concretar con seguridad su forma. Por las características de los epígrafes funerarios encontrados en el municipio podría aventurarse la posibilidad de que se trate de una estela, comunes en la zona¹¹.

La pieza mide 33,9 cm en su parte superior, 35,9 cm en la parte inferior, 26,5 cm en la parte derecha y 25,3 cm en la parte izquierda. Por su posición en la pared es imposible determinar su profundidad. El monumento continuaba con seguridad por la parte inferior y, tal vez, en la parte superior, donde otras piezas de la localidad presentan un extremo redondeado con motivos decorativos con rosetas o crecientes.

El estado de conservación del fragmento es bueno, lo que permite su lectura. La degradación que han sufrido el resto de las inscripciones aún visibles en las paredes del pueblo¹² hacen pensar que, en los años venideros, su estado podría empeorar debido al material y su reacción ante los líquenes.

Se identifican once letras esculpidas en capital casi cuadrada con un *ductus* irregular distribuidas en dos líneas de texto (3+8) y tres interpunciones redondas (2+1). La altura de las letras de la primera línea oscila entre los 8 y los 7,5 cm; las de la segunda entre los 7 y los 6,7 cm (por las características de su forma, la Q mide 9 cm). Los anchos, como era de esperar, difieren mucho entre ellos y siguen la secuencia: v.1 4,8 cm; 9,4 cm; 3,5 cm / v.2 6,5 cm; 5,2 cm; 2,5 cm; 2,8 cm; 3 cm; 0,4 cm; 4,6 cm; 2,4 cm.

El texto sigue la estructura de las inscripciones funerarias romanas en latín y dice:

D · M · S
Q · VETTIVS

¹¹ Búsquedas realizadas el 19 de agosto de 2025 en *Hispania Epigraphica Online* - *HEpOl* <<https://hepol.uah.es/>> y *Epigraphik-Datenbank Clausen* / *Slaby* - *EDCS* <<https://db.edcs.eu/>>, complementadas con *Epigraphic Database Heidelberg* - *EDH* <<https://edh.ub.uni-heidelberg.de/>>.

¹² *HEpOl* 32578 = *CILCC* II, 893; *HEpOl* 32581 = *HEpOl* 26239 = *FE* 422. ESTEBAN ORTEGA (Julio). 2012. *Corpus de inscripciones latinas de Cáceres II Turgalium*. Cáceres: Universidad de Extremadura [*CILCC* II].

8 – 7,5 cm

9 – 6,7 cm

D(is) M(anibus) S(acrum) / Q(uintus) Vettius / -----

A los dioses Manes. Quinto Vettio...

La rotura de la pieza afecta ligeramente al trazo recto de la D del v.1, pero no pone en duda su interpretación.

En base a lo que conservamos, se trata de un epígrafe funerario con inicio formular, D(is) M(anibus) S(acrum), que se registra en otras inscripciones de la localidad siempre como DMS y, hasta el momento, nunca como DM¹³.

La paleografía de estas piezas y su iconografía hace pensar en un mismo taller con un tipo de pieza formado por una estela de gran altura, pero no muy ancha, con la parte superior redondeada y decorada con una roseta hexapétala, seguida por las siglas DMS con interpunciones circulares en la que la D es muy característica (ligeramente girada y abombada en su trazo recto), una M de gran anchura y un espacio entre M y S casi el doble que entre D y M¹⁴.

A la fórmula de dedicatoria a los Manes le sigue parte del *tria nomina* del fallecido. Entre la epigrafía de la zona, es habitual que el formulario tenga una estructura onomástica sencilla de *tria nomina* sin filiación, seguida de la expresión de la edad y la fórmula funeraria simplificada¹⁵. En este caso no pueden sacarse muchas más conclusiones ni propuestas al conservar sólo *praenomen* y *nomen* del fallecido.

Vettius es un *nomen* documentado por todo el imperio romano, especialmente en el Mediterráneo central y el *limes*

¹³ HEPOL 23073 = CILCC II, 850; HEPOL 26240 = CILCC II, 890; HEPOL 23318 = CILCC II, 874; HEPOL 33617 = FE 750; HEPOL 20633 = CILCC II, 886; HEPOL 20636 = CILCC II, 884.

¹⁴ La similitud entre nuestra pieza y el tipo que describimos se ve de forma especialmente clara en HEPOL 23073 = CILCC II, 850.

¹⁵ ESTEBAN ORTEGA (Julio) y REDONDO RODRÍGUEZ (José Antonio). 2012b. "Estelas funerarias de Villamesías (Cáceres)". *Ficheiro Epigráfico*, 94: 12-16, nn. 442-443.

europeo (Fig. 6)¹⁶. Su difusión entre las clases altas desde época republicana no permite que nos adentremos en muchos análisis, ya que la inscripción apenas contiene información: la difusión del *nomen* puede deberse a muchísimos factores. Sí es necesario señalar que se trata de un *nomen* bien documentado en la parte final de la vía que comunicaba *Caesaraugusta* con *Emerita Augusta*¹⁷: cuatro casos en Mérida¹⁸, tres en Trujillo¹⁹, dos en Santa Cruz de la Sierra²⁰ (*ager* de *Turgalium*), uno en Abertura²¹ (parte de la *praefectura Turgaliensis*²²) y el que nos ocupa en Villamesías (parte de la misma *praefectura*). Siguiendo la vía de comunicación por el Guadiana, se documenta un caso más en el *conventus Emeritensis*, en Elvas (Alentejo, Portugal)²³. Existen dos casos más en la provincia de Lusitania, en el *ager* de *Olisipo* (*conventus Scallabitanus*).

Por todas las consideraciones y paralelos anteriores, la pieza puede datarse entre mediados del s. I y el siglo II d.C.

CRISTINA DE LA ESCOSURA BALBÁS*

ELENA DUCE PASTOR**

* Universidad de Alcalá

** Universidad Autónoma de Madrid

¹⁶ Datos extraídos de la búsqueda “Vettius” con todas las variantes de caso en *Epigraphic Database Heidelberg - EDH* <<https://edh.ub.uni-heidelberg.de/>> el 19 de agosto de 2025.

¹⁷ Datos recogidos de la búsqueda “Vettius” en el *Atlas Digital Onomastique de la Péninsule Ibérique Antique - ADOPIA* <<https://adopia.huma-num.fr/es/atlas>> el 19 de agosto de 2025.

¹⁸ *HEpOI* 25672 = *ERAE* 386; *HEpOI* 26399 = *ERAE* 543; *HEpOI* 5375 = *ERAE* 157; *HEpOI* 21582 = *CIL* II, 598. GARCÍA IGLESIAS (Luis). 1973. *Epigrafía romana de Augusta Emerita*. Tesis doctoral: Universidad Complutense de Madrid [*ERAE*].

¹⁹ *HEpOI* 21603 = *CIL* II, 619; *HEpOI* 21620 = *CIL* II, 636; *HEpOI* 21621 = *CIL* II, 637.

²⁰ *HEpOI* 20354 = *CILCC* II, 681; *HEpOI* 25265 = *CILCC* II, 700.

²¹ *HEpOI* 6611 = *CILCC* II, 432.

²² GÓMEZ SANTA CRUZ (Julio). 2010. “*Augusta Emerita* y el territorio de la *Praefectura regionis Turgaliensis* en época de Augusto”. *Gerión*, 35: 49-64.

²³ *HEpOI* 21234 = *CIL* II, 145 = *IRCP* 572.

FIG. 1 – Localización del epígrafe en la pared. Fotografía de las autoras.

FIG. 2 – Fragmento de la inscripción funeraria de Quinto Vettio. Fotografía de las autoras.